

**РОСТ И РАЗВИТИЕ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕВОВ В СКЛОНОВОМ
АГРОЛАНДШАФТЕ
В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЦЧЗ
GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOYBEAN DEPENDING ON
THE LOCATION OF CROPS IN THE SLOPE AGROLANDSCAPE
IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS OF THE CENTRAL
CHERNOZEM REGION**

Ю.О. Рубаник

J.O. Rubanik

*ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», Курск
Federal Agricultural Kursk Research Center, Kursk
E-mail: j.r.97@mail.ru*

***Аннотация.** В статье анализируются основные показатели роста и развития сои в различных элементах склонового агроландшафта в почвенно-климатических условиях ЦЧЗ. Установлены закономерности изменения высоты растений, площади листовой поверхности, количества бобов в разные фазы развития сои.*

***Abstract.** The article analyzes the main indicators of growth and development of soybean in different parts of the slope agrolandscape in the soil and climatic conditions of the Central Chernozem Region. The regularities of plant height, leaf area, number of beans in different phases of soybean development are established.*

***Ключевые слова:** соя, рост, развитие, площадь листовой поверхности, фаза развития, склон.*

***Keywords:** soybean, growth, development, leaf area, development phase, slope.*

Соя одна из ведущих зернобобовых культур, обладающая высоким содержанием белка и масла, а также широкими возможностями использования в продовольственных и кормовых целях, питательной ценностью и широким спектром применения. Эта культура играет ключевую роль в агрономии, так как ее способность к симбиотической фиксации азота и устойчивость к засухе делают ее важной для обеспечения продовольственной безопасности и сохранения плодородия почв [1].

Территория Центрально-Черноземной зоны отличается сложным рельефом с преобладанием склоновых земель. Значительная доля пахотных угодий расположена на склонах разной крутизны и экспозиции, что создает неоднородность микроклиматических и почвенных

условий. Такой рельеф усиливает процессы водной эрозии, что приводит к перераспределению влаги и элементов минерального питания, что непосредственно сказывается на росте и продуктивности растений [2].

В связи с этим, для реализации потенциальной продуктивности сои необходимо учитывать особенности ее развития в зависимости от местоположения в склоновом агроландшафте, включая различия в освещенности, температурном режиме и влагообеспеченности [3].

Исследование проводилось в 2025 году на водосборе стационарного опытного участка ФГБНУ «Курский ФАНЦ», расположенном между населенными пунктами Николаевка и Черниченские двory Медвенского района Курской области. Согласно данным метеорологической станции города Курска и наблюдениям на метеопосте «Черниченские двory», в течение вегетационного периода сои температуры были близки к норме, но с незначительными скачками относительно среднегодовых значений. В мае, июне и августе отмечалось незначительное похолодание относительно нормы – до $-1,7^{\circ}\text{C}$. В июле и сентябре было на $1,5^{\circ}\text{C}$ теплее среднегодовых значений.

Количество осадков было неравномерным весь вегетационный период. После экстремально засушливого мая, наступил период сильных дождей, когда в июне и июле среднемноголетняя норма была превышена более чем в 2 раза (215% и 199% соответственно). В августе сильного отклонения от нормы не отмечалось, однако в сентябре снова была засуха – выпало всего 20% осадков от среднемноголетнего количества.

Фенологические наблюдения проводились по методике государственного сортоиспытания [4].

Наблюдения за ростом растений проводились в 7 сроков по следующим фазам: фаза всходов, первый тройчатый лист, ветвление, бутонизация, цветение, образование бобов, полная спелость. Отбирались по 25 растений в трех повторениях на каждой точке отбора. Отбор растений производился на плакоре и склонах южной и северной экспозиции. Сорт сои — СК Элана. Посев производился в 2025 году.

Площадь листовой поверхности определялась по линейным размерам листа [5].

Максимальная средняя высота растений отмечается на склоне северной экспозиции – 106 см к фазе полной спелости (рис. 1). Соя на северном склоне была несколько выше, чем на плакоре во все фазы развития, за исключением фазы всходов и первого тройчатого листа. Минимальные значения отмечаются на склоне южной экспозиции.

Рисунок 1. Средняя высота растений сои по фазам развития

В течении вегетационного периода сои растения развивались своевременно и линейно, в соответствии с погодными условиями (рис. 2). Заметный скачок суточного прироста произошел в фазу цветения и образования бобов на склоне северной экспозиции. Второй заметный пик прироста отмечен в фазу цветения и образования бобов, что связано с активными ростовыми процессами в генеративный период. Максимальное значение зафиксировано на склоне северной и южной экспозиции — 35,75 см/сутки, минимальное — на плакоре 29,75 см/сутки. В фазу полной спелости прирост снижается до минимальных значений, что обусловлено завершением вегетации.

Рисунок 2. Динамика суточных приростов линейного роста растений сои

Площадь листовой поверхности является важным параметром при формировании урожая, так как именно на листья приходится основная фотосинтетическая нагрузка [6]. Создание оптимальной оптико-биологической структуры посевов, учитывая размеры ассимиляционной поверхности, является ключевым для повышения фотосинтетической продуктивности и обеспечения высокого урожая [7].

Самый большой скачок показателя площади листовой поверхности произошел в фазу ветвления, с максимальным показателем на склоне северной экспозиции – 81,77 см², и минимальным на южной экспозиции – 71,71 см² (рис. 3). Показатели в фазу образования бобов закономерно являются максимальными за весь период развития сои, однако к фазе полной спелости происходило естественное отмирание листьев, в связи с чем листовой аппарат на растениях практически отсутствовал.

Рисунок 3. Площадь листовой поверхности одного растения сои по фазам развития

Первые бобы начали появляться в фазу цветения (рис. 4). На склонах полярных экспозиций на момент завязи показатель был одинаковым – 4 шт/растение, чтократно превышало количество на плакоре. К фазе полной спелости наибольшее количество бобов на одно растение сформировалось на склоне северной экспозиции – 32 шт/растение, тогда как на южной экспозиции этот показатель был минимальным – 24 шт/растение; на плакоре он составил 30 шт/растение.

Рисунок 4. Динамика накопления урожая сои (количество стручков на растении) по фазам развития

Итак, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что на рост и развитие сои влияют многие факторы, но основными можно назвать влагообеспеченность и температуру. Учитывая специфику выращивания сои как теплолюбивой культуры, скачок роста показателей в фазу цветения и образования бобов вполне ожидаем.

Лидером по росту и развитию сои стали растения, произрастающие на склоне северной экспозиции, ввиду более благоприятных микроклиматических условий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хатков К.Х., Мамсиров Н.И. Действие минеральных удобрений и способов основной обработки почвы на продуктивность новых перспективных сортов сои // Новые технологии. – 2020. – Т. 16, № 5. – С. 87-94. DOI: 10.47370/2072-0920-2020-16-5-87-94
2. Прущик, А. В. Оценка урожайности на полярных склонах в агролесоландшафтном комплексе / А. В. Прущик // Проблемы и перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса регионов: Сборник докладов V Международной научно-практической конференции, Курск, 21–23 июня 2023 года. – Курск: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Курский федеральный аграрный научный центр», 2023. – С. 313-317. – EDN UYVQZB.
3. Гаева Э.А. Почвозащитная технология возделывания сои на эрозионно-опасных склонах в Ростовской области // Агрофорум. 2019. № 5. С. 52-53.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. — М., 1989. — 193 с.
5. Методические указания по структуре и выполнению выпускной квалификационной работы студентами направления подготовки 35.03.04 Агрономия [Электронный ресурс] / сост. Н.Ю. Николаева, Н.А. Перченко, О.Н. Сергеева; Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ». – Томск, 2017. – 39 с.
6. Матыченкова О.В., Азаренок Т.Н., Дыдышко С.В. Влияние почвенных и погодных условий на фотосинтетический потенциал и продуктивность

сои // Почвоведение и агрохимия. 2025.

5. Степанов К.А., Чимкенова А.Е., Байбусынова Ж.М. Особенности структуры урожая и ее связь с продуктивностью у селекционных линий яровой мягкой пшеницы разных морфотипов в Восточном Казахстане. Исследования, результаты. 2021; (2): 205–216. <https://doi.org/10.37884/2-2021/20>

УДК 633.853: (631.5+631.559+631.531.28+631.55.32) DOI 10.5281/zenodo.20381277-180-185

**УРОЖАЙ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ И СБОР КОРМОВОГО БЕЛКА
РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ
ВЫСЕВА СЕМЯН И СРОКА СКАШИВАНИЯ
GREEN FOREST HARVEST AND COLLECTION OF FEED
PROTEIN FROM OILSEED RADISH DEPENDING ON SEEDING
RATES AND MOWING TIME**

В.П. Савенков, Е.Ю. Кузьмина

V.P. Savenkov, E.Y. Kuzmina

*Липецкий НИИ рапса – филиал ФГБНУ ФНЦ «ВНИИМК имени
В.С. Пустовойта», Липецк*

*Lipetsk Rapeseed Research Institute – branch Federal State Budgetary
Scientific Research Center “VNIIMK named after V.S. Pustovoit”, Lipetsk*

E-mail: agroteh@lniir.ru

Аннотация. При возделывании кормовых культур, одним из основных показателей их продуктивности является урожай зеленой массы и сбор кормового белка с гектара, которые можно значительно увеличить за счет оптимизации определенных агроприемов. В наших исследованиях, проведенных в почвенно-климатических условиях лесостепи ЦФО Российской Федерации, выявлено, что наибольший сбор зеленой массы и кормового белка редьки масличной обеспечила технология возделывания с нормой высева семян 1,5 млн. шт./га и уборкой в межфазный период полное плодообразование.

Abstract. When cultivating forage crops, one of the key productivity indicators is the yield of green mass and feed protein per hectare, which can be significantly increased by optimizing certain agricultural practices. Our research, conducted in the soil and climatic conditions of the forest-steppe zone of the Central Federal District of the Russian Federation, revealed that the highest yield of green mass and feed protein from oilseed radish was achieved with a seeding rate of 1.5 million seeds per hectare and harvesting during the interstage period of full fruiting.

Ключевые слова: редька масличная, нормы высева семян, срок уборки, урожай зеленой массы, сбор кормового белка.

Keywords: oilseed radish, seeding rates, harvesting time, green mass yield, feed protein collection.